

**BOSHLANG'ICH SINIF “TARBIYA” FANINI O‘QITISHDA BUYUK
MUTAFFAKIRLAR MEROSIDAN FOYDALANISH MASALALARI**

Farg‘ona viloyati Dang‘ara tumani

38-o‘rta ta‘lim maktabining tarix va tarbiya fani o‘qituvchisi

Shonazarova Manzuraxon Murotali qizi

Farg‘ona viloyati Dang‘ara tumani

38-o‘rta ta‘lim maktabining Boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi

Rahimova Feruzaxon Jo‘rayevna

***Annotatsiya:** Maqolada tarbiya fanining o‘qitish bo‘yicha fikrlar bayon etilgan bo‘lib, boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga tarbiya fanini o‘qitishda buyuk olimlarimiz adabiy meroslaridan foydalanish bo‘yicha ko‘rsatmalar berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Ta‘lim, tarbiya, o‘quvchi, mutafakkir, ajdod, avlod, Vatan, “Tarbiya” fani, darlik, metod, odob.*

Yosh avlodni har tomonlama yetuk va barkamol etib tarbiyalashga oid davlat siyosatini amalga oshirishni ma’naviy-axloqiy tarbiyasiz tasavvur etib bo’lmaydi. Zero, uzluksiz ta’lim tizimining barcha bo‘g‘inlarida, xususan, umumta’lim maktablarida o’quvchilarning ongi, tafakkuri va dunyoqarashini jamiyatning maqsad va vazifalarini amalga oshiruvchi kuchga aylantirishda ma’naviy-axloqiy tarbiya alohida o‘rin tutadi. “Bizni hamisha o’ylantirib keladigan yana bir muhim masala - bu yoshlarimizning odob-axloqi, yurish-turishi, bir so‘z bilan aytganda, dunyoqarashi bilan bog’liq. Bugun zamon shiddat bilan o’zgaryapti. Bu o’zgarishlarni hammadan ham ko’proq his etadigan kim - yoshlar. Mayli, yoshlar o‘z davrining talablari bilan uyg’un bo’lsin. Lekin ayni paytda o’zligini ham unutmasin. Biz kimmiz, qanday ulug‘ zotlarning avlodimiz, degan da’vat ularning qalbida doimo aks-sado berib, o’zligiga sodiq qolishga undab tursin. Bunga nimaning hisobidan erishamiz? Tarbiya, tarbiya va faqat tarbiya hisobidan”, deya ta’kidlaydi Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev.

Bugungi kunda ta’lim tizimiga joriy etilgan “Tarbiya” fanida ham buyuk mutafakkirlarning asarlaridan, hikmatli fikrlaridan unumli foydalanilsa, albatta, yoshlar ma’naviyaxloqiy tarbiyasiga ijobiy ta’sir etadi. Buning uchun, awalo, mutafakkirlar asarlaridagi ta’lim-tarbiyaga oid bo’lgan qarashlarni boshlang’ich sinf o’quvchilari yoshiga hamda mavzuning mazmuniga moslarini tanlab olib, darslarda o’quvchilarga tushunarli va qiziqarli etib foydalanish, buyuk ajdodlarimiz

shaxsi haqida ma'lumotlar berib o'tilishi lozim. 2020-2021 -o'quv yilida boshlang'ich sinflarda amaldagi “Tarbiya” darsliklarida buyuk bobolarimiz asarlaridan keltirilgan ma'lumotlar tahlilini keltirib o'tamiz. 1-sinf darsligi (N.Ismatova va b. Tarbiya: 1-sinf uchun darslik. 1-nashr. - T.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2020. - 64 b.) muqovasida Abdulla Avloniyning “Tarbiya biz uchun yo hayot - yo mamot, yo najot - yo halokat, yo saodat - yo falokat masalasidir” fikri keltirilgan ammo darslikning ichida bironta mutafakkir haqida ham yoki ularning fikrlaridan ham ma'lumot keltirilmagan. Bu o'rinda, o'qituvchi dars jarayonida bevosita mavzuga bog'lab buyuk bobolarimiz fikrlaridan foydalanib o'tishi maqsadga muvofiq. Masalan, “Salomlashish odobi” nomli 2-mavzu (6-9-sahifa) da Alisher Navoiy bobomizning odob haqidagi juda chiroyli fikrlarini keltirib o'tish mumkin: “Odob kichiklarni ulug'lar mehriga sazovor qiladi” (“Mahbub ul-qulub”dan). Mazkur hikmatli so'zlarni keltirish asosida Navoiy shaxsi haqida qisqacha ma'lumot berib va odob haqidagi fikrlarini o'quvchi yoshiga mos ravishda izohlab o'tilishi lozim. Yoki “Sog' tanda sog'lom aql” deb nomlangan 25-26-mavzu (55-57-sahifa) da tibbiyotga asos solgan, ta'lim nazariyasi va metodikasiga dastlab jismoniy tarbiyani kiritgan alloma Abu AN ibn Sinoning salomatlik haqidagi fikrlaridan keltirib o'tilib, alloma haqida qisqacha ma'lumot berib o'tilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Masalan, “O'z vaqtida, me'yori bilan badantarbiya qilgan odamga dard yaqin yo'lamaydi”. Ushbu fikrni izohlash orqali kichik yoshdagi o'quvchida badantarbiya inson salomatligi uchun

naqadar foydali ekanligi tushuntiriladi. 2-sinf darsligi (N.Ismatova va b. Tarbiya: 2-sinf uchun darslik. 1-nashr. - T.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2020. - 80 b.) dagi 1-mavzu “Olamni mahliyo aylagan diyor”, deb nomlangan bo'lib, ushbu mavzuda 5-sahifada buyuk boboiarimiz (Alisher Navoiy, Ibn Sino, Amir Temur) ni suratlari keltirilib suratlariga mos matn tuzish topshirig'i berilgan hamda 7-sahifada Abu Ali ibn Sino haqida qisqacha ma'lumot berib o'tiigan. Mazkur mavzu asosida o'qituvchi o'quvchilarga Vatan to'g'risidagi fikrlarni buyuk bobolarimizning Vatan uchun olib borgan faoliyati bilan hamohang holda tushuntirishi o'quvchilarda Vatanga muhabbat hamda milliy g'urur hissini shakllantiradi.

Boshlang'ich sinflarda o'tiladigan “Tarbiya” fanida o'qituvchi mavzularning mazmuniga hamda o'quvchilarning yosh xususiyatlariga qarab juda ko'plab mutafakkirlarimizning fikrlaridan unumli foydalanishi mumkin, chunki har bir mavzuga albatta boy ma'naviy merosimizda namunalar ko'plab topiladi. Bu o'rinda o'qituvchining mahorati hamda ajdodlarimiz ma'naviy merosini qay darajada o'rganganligi hamda ularni qo'llay oliy usullarini bilishi muhim o'rin tutadi. Masalan, Abu Ali ibn Sino muhim axloqiy sifatlarni tahlil qiladi va har biriga ta'rif beradi. Insondagi ijobiy axloqiy xislatlarga saxiylik, chidamlilik, kamtarlik, muhabbat, mo'tadillik, aqllilik, sadoqat, intilish, qat'iyatlilik, uyatchanlik va boshqalarni kiritadi. Ibn Sino axloqiy xislatlarni quyidagicha ta'riflagan:

mo'tadillik - tan uchun zaruriy oziq va xulq me'yorlariga to'g'ri kelmaydigan ishlarni qilmaslik; saxiylik - yordamga muhtoj kishilarga ko'maklashuvchi insoniy quvvat; g'azab - biror ishni bajarishda jasurlik; aqllilik - biror ishni bajarishda shoshma-shosharlikdan saqlovchi quvvat; ziyorlik - narsalar va xatti-harakatlarning haqiqiy ma'nosini tezlik bilan tushunishga yordam beruvchi quvvat; kamtarlik - xudbin ishlar bilan shug'ullanishdan to'xtatuvchi kuch. O'quvchilarga axloqiy tarbiya berishda "Tarbiya" fanida ajdodlarimiz ma'naviy merosidanhikmatlar tanlash jarayonida ushbu pand-nasihat tarzida yaratilgan asrlardan unumli foydalana olsak, har bir mavzuga mos, o'quvchilarning axloqiy tarbiyalanganlik darajasini oshiradigan hikmatlarni olib, o'z o'rnida qo'llay olsak, ko'zlagan maqsadimizga erishish imkoni yaratiladi. Chunki, ushbu donishmandlarning pand-nasihatlarida mehnatga, el-yurtga muhabbat, poklik, halollik, to'g'rilik, rostgo'ylik, sahiylik, mehr-muruwat, xushmuomalalik kabi ezgu insoniy sifat va xislatlar targ'ib qilinadi hamda dilozorlik xudbinlik, johillik, yalqovlik, tanballik, egrilik, baxillik, shafqatsizlik, badxulqlik kabi salbiy xislatlar qoralanadi, beayov tanqid qilinadi. Bu esa o'quvchilarda ijobiy axloqiy sifatlarni shakllantirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz (1-jild). - T.: O'zbekiston. NMIU, 2017. 592-b.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

2. Abu Nasr Farobiy. Fozii odamlar shahri. - T.: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti, 2004. - 160-b.
3. Imom Ismoil al-Buxoriy. Al-adab al-mufrad (Odob durdonalari). - T.: O'zbekiston, 1990. - 258-b.
4. Ismatova N. va b. Tarbiya: 2-sinf uchun darslik. 1-nashr. - T.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2020. - 80-b.